

YUZ-JAG' JAROHLARI BO'LGAN BESORLARNING ZAMONAVIY KLINIK TASHHISLASH, DAVOLASH VA HAYOT SIFATINI BAHOLASH

Isomov Mirasqad Maqsudovich

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19690914>

Dolzarlighi. Ma'lumki, politravma - bu bir nechta anatomik sohalarining shikastlanishi, bu holda bosh suyagining yuz va bosh suyagi sohalarining shikastlanishi natijasida yuzaga keladigan murakkab patologik jarayon bo'lib, o'zaro og'irlashuv sindromi bilan kechadi. U hayot uchun xavfli holatning rivojlanishi, qon yo'qotish, o'tkir suv-elektrolitlar muvozanatining buzilishi, asfiksiya, shok va yumshoq to'qimalarning shikastlanishi bilan skelet tizimining katta darajada yo'q qilinishi bilan tavsiflanadi. Ma'lumki, politravma "o'zaro og'irlashuv sindromi" bilan bog'liq, shuning uchun erta tashxis qo'yish, shoshilinch jarrohlik aralashuvlar va etarli darajada reanimatsiya muvaffaqiyatli davolashning kalitidir. Bosh suyagining yuz va bosh suyagi sohalarida travmatik jarohatlar olgan bemorlarni davolashda yagona yondashuvning yo'qligi travmadan keyingi deformatsiyalar, nogironlik va hatto o'limga olib keladigan bemorlar sonining sezilarli darajada ko'payishiga olib keladi.

Ishning maqsadi - zamonaviy kompleks diagnostika usullari, differentsial davolash strategiyalari va hayot sifatini baholash orqali birlashtirilgan yuz-jag' jarohatlari bo'lgan bemorlarni davolash natijalarini yaxshilashdan iborat.

Materiallar va usullar: Biz 2019-yildan 2024-yilgacha O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining Toshkent davlat stomatologiyasi institutining yuz-jag' jarrohligi bo'limida davolangan 234 ta yuz-jag' jarohatlari bo'lgan bemorlarning ma'lumotlarini tahlil qildik. Davolash taktikasi, konservativ davolash va jarrohlik davolashga bo'lgan differentsial yondashuvimiz klinik ko'rinish, ob'ektiv instrumental tekshiruv natijalari, nevrologik belgilarning og'irligi va bemorning ongini Glazgo Koma shkalasi va boshqa usullar yordamida baholashga asoslangan edi. Hayot sifatini baholash uchun biz og'riq intensivligini aniqlash uchun Euro Qol-5D Hayot sifati so'rovnomasi va Vizual analog shkalasidan (VAS) foydalandik, ularning ikkalasi ham standart tasdiqlash protsedurasidan o'tgan edi. Tashxis qo'yilgandan so'ng, barcha bemorlar kolostomiya, turli anastomozlar va boshqa rekonstruktiv protseduralarni o'z ichiga olgan jarrohlik amaliyotidan o'tdilar. Natijalar va muhokama. Birgalikda yuz-jag' jarohati olgan 234 bemorning barchasi jarohatning og'irligiga qarab ikki guruhga bo'lingan. Birinchi guruhga pastki yuz-jag' sohasida konservativ davo olgan va o'rtacha miya kontuziyalari bo'lgan o'rtacha og'irlikdagi jarohatlari bo'lgan 104 (44,4%) bemor kirdi. Ikkinchi guruhga og'ir travma va og'ir miya kontuziyalari bo'lgan 130 bemor (55,5%) kirdi. Ular asosan pastki va o'rta yuz-jag' sohasini jarrohlik yo'li bilan davolashdi. Bizning tadqiqotimizda biz klinik ko'rinish, ob'ektiv instrumental tekshiruv natijalari va bemorning yoshi va jinsiga asoslangan konservativ va jarrohlik davolash natijalariga differentsial yondashuvning ta'sirini o'rganib chiqdik. Bizning tadqiqotimizda barcha bemorlar Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tasnifiga muvofiq jinsi va yosh guruhlari bo'yicha tasniflandi.

Xulosalar. Bizning tadqiqot ma'lumotlariga ko'ra, yuz-jag' jarohati bilan og'irgan bemorlarning katta qismi mehnatga layoqatli yoshdagi erkaklar edi (184 bemor, 78,6%), bu ham ijtimoiy, ham iqtisodiy nuqtai nazardan dolzarb masala. 2. Somatik holatni o'rganishda 234 bemor orasida 94 (40,2%) da somatik patologiya, 30 (31,9%) holatda arterial gipertenziya, 31 (32,9%) holatda nevrologik patologiya, 7 (7,4%) holatda ishemik yurak kasalligi sifatida

namoyon bo'lganligi aniqlandi. 7 (7,4%) holatda gastroenterologiya, 7 ta LOR a'zolari (7,4%), 7 ta endokrinologiya, 3 ta onkologiya (3,2%), 2 ta oftalmologiya (2,1%) jigar patologiyasi va 1 ta (1,1%) buyrak yetishmovchiligi bilan og'rigan bemorlar. Olingan tadqiqot ma'lumotlarini yuz-jag' sinishi bilan og'rigan 234 bemordan iborat guruh bo'yicha tahlil qilish quyidagi holatlar sonini aniqladi: 456 ta (100%) pastki jag' sinishi, 362 ta (79,4%) zigomatik suyak sinishi, 66 ta (14,5%) yuqori jag' sinishi, 16 ta (3,5%) yuqori jag' sinishi va 12 ta (2,6%) burun suyagi sinishi, bu juda muhimdir. Klinik tekshiruv o'rganilgan 234 bemor uchun davolashning differentsial yondashuvini belgilaydi, bu ularning hayot sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi va barcha guruhlarda yaxshilanishlar kuzatiladi. Vizual analog shkalasi va uning beshta parametri og'riq sindromini batafsilroq o'rganish imkonini beradi va davolash natijalariga ta'sir qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Akramova N.A., Xodjibekova Yu.M. / Jag'-yuza suyaklarining sinishlarini aniqlashda sonografiyadan foydalanish // Rossiya rentgenologlar va radiologlar jamiyati kongressi: materiallar to'plami. Moskva, 2019. 8-9-betlar.
2. Gulyuk A.G., Tashchyan A.E., Gulyuk L.N. / Suyak to'qimasida strukturaviy va metabolik o'zgarishlar bo'lgan bemorlarda pastki jag' sinishlarida mustahkamlanish asoratlarining oldini olish // Stomatologiya byulleteni. 2012. № 2, 79-85-betlar.
3. Maxkamov K.E., Salaev A.B. / Bosh miyaning og'ir travmatik shikastlanishini jarrohlik yo'li bilan davolash usullari // Shoshilinch tibbiy yordam byulleteni. - 2018. - Jild. 11, № 4. - 75-bet. <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-hirurgicheskogo-lecheniya-tyazheloy-cherepno-mozgovoy-travmy/viewer>.
4. Nassar A.N., Madai D.Yu. / Bosh suyagi shikastlanishining og'irligini obyektiv baholash (sharh) // SHARHLAR Kuban ilmiy tibbiy byulleteni 2020 | 27-jild | № 5 | 144-162-betlar / SHARHLAR <https://doi.org/10.25207/1608-6228-2020-27-5-144-162>.
5. Nikolaev E.L. / Sog'liq bilan bog'liq hayot sifatini baholash: shifokorlar o'qituvchilardan sog'lomroqmi? // Chuvash universiteti byulleteni. - 2014. - № 2. - 310-315-betlar.
6. Xasanov A.I., Xakimov A.A., Abobakirov D.M. / Pastki jag' osteosintezining zamonaviy usullari // Stomatologiya. 2020. № 1. P. 82-87.
7. Arpalahti A., Haapanen A., Puolakkainen T., Abio A., Thorén H., Snäll J. // Hujum bilan bog'liq yuz sinishlari: shikastlanish mexanizmi muhimmi? // Int J Oral Maxillofacial Surg. 2022; 51(1): P. 91-97, <https://doi.org/10.1016/j.ijom.2021.06.001>.